

УДК:616.71-007.234:616-0015:616-073.75

**ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ И ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
РЕНТГЕНОВСКОЙ АБСОРБЦИОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА В
ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ**

Юсупалиева Г.А.

Турдиев Ф.Э.

Умарова У.М.

Бекимбетов К.Н.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10087601>

Аннотация. Остеопороз является междисциплинарной проблемой, занимая по своим медицинским и социально-экономическим последствиям одно из ведущих мест среди неинфекционных заболеваний. Также остеопороз является возрастным заболеванием, характеризующимся снижением костной массы и нарушением микроструктуры костной ткани, что приводит к уменьшению прочности костей и увеличению риска переломов. В настоящее время для оценки остеопороза в практике применяют двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию, которая является золотым стандартом диагностики снижения минеральной плотности костей.

Ключевые слова: остеопороз, минеральная плотность кости, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, T-показатель, риск перелома.

**POSSIBILITIES OF DIGITAL RADIOGRAPHY AND DUAL-ENERGY X-RAY
ABSORPTIOMETRY IN THE DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN THE AGE ASPECT**

Abstract. Osteoporosis is an interdisciplinary problem, occupying one of the leading places among non-communicable diseases in terms of its medical and socio-economic consequences. Osteoporosis is also an age-related disease characterized by a decrease in bone mass and a violation of the microstructure of bone tissue, which leads to a decrease in bone strength and an increase in the risk of fractures. Currently, two-energy X-ray absorptiometry is used in practice to assess osteoporosis, which is the gold standard for diagnosing a decrease in bone mineral density.

Keywords: osteoporosis, bone mineral density, dual-energy X-ray absorptiometry, T-index, fracture risk.

Актуальность. В настоящее время проблема остеопороза приобрел черты эпидемического характера. Основной характеристикой остеопении и остеопороза является снижение минеральной плотности кости (МПК), а уровень МПК, в свою очередь, коррелирует с риском остеопоротических переломов. Распространённость остеопороза в мире достигла грани, позволяющей говорить об эпидемическом характере данной патологии (Свешников А.А., 2015; Kanis J.A., 2016). Женщины в большей степени подвержены остеопоротическим изменениям в сравнении с мужчинами, при этом в структуре основное место занимает первичный остеопороз пострепродуктивного периода-постменопаузальный и сенильный. Снижение МПК в среднем после 45 лет является физиологическим процессом и находит отражение в изменении Z и T-критериев, причем

количество SD с возрастом изменяется незначительно и коэффициент вариации составляет 13-15%.

Инструментальные методы исследования минеральной плотности кости включают в себя изотопную и рентгеновскую денситометрию. Однако в большинстве случаев традиционная рентгенография остается одним из основных методов исследования, что связано с его доступностью в условиях практического использования. Однако метод также имеет ряд очевидных недостатков, которые обусловлены необходимостью использования специальной аппаратуры (денситометров). В тоже время визуальная рентгенологическая оценка, как правило, субъективна и в значительной мере зависит от квалификации и опыта врача. Как следствие, учитывая особенности работы человеческого зрительного анализатора, ошибка в диагностике остеопороза по рентгенограммам может достигать 30 - 40 %.

Учитывая, что рентгенологические методы обладают невысокой чувствительностью, в диагностике остеопороза наибольшее распространение получила рентгеновская денситометрия.

Цель. Оценка эффективности цифровой рентгенографии и рентгеновской остеоденситометрии в лучевой диагностике остеопороза в возрастном аспекте.

Материалы и методы. Денситометрические исследования были проведены на базе РСНПЦ травматологии и ортопедии у 95 больных в возрасте которых была от 18 до 90 лет. Средний возраст составил $55,4 \pm 1,8$ лет. Из них 36 мужчин (37,9%) и 59 (62,1%) женщин.

**Рис. 1. Распределение больных по возрасту и полу (n=95)
(Классификация ВОЗ, 2017 г.)**

Исследования проводились на аппарате Stratos (DMS, Франция) по программе “total body” и по стандартной программе в позициях: денситометрия костей поясничного отдела и проксимального отдела бедренной кости. Цифровая рентгенологическая диагностика на цифровом аппарате Flexavision, Япония.

Для оценки метода использовали автоматически вычисляемый T-критерий, то есть количество стандартных отклонений в разнице между средним показателем исследуемого участка у лиц, соответствующих пола и расы в возрасте от 40 до 80 лет и выше. В

соответствии с рекомендациями ВОЗ (1994) при Т-критерии; 2,5 и ниже делалось заключение об остеопорозе; при Т-критерии в пределах; 1,0-2,5 - об остеопении; нормой считался Т-критерий выше 1,0. Эти результаты не являются клиническим диагнозом и могут не совпадать. Важность выделения этих трех общедиagnostических категорий заключается в том, что на основании принадлежности получаемых результатов к одной из них принимается решение о необходимости дальнейшего наблюдения и назначении лечения.

Результаты исследования. Метод цифровой рентгенографии по спондилограммам выявляет различные деформационные изменения тел позвонков (табл.1).

Таблица 1

Рентгеноморфометрические признаки деформационных изменений позвоночников при остеопорозе (n=95)

№	Рентгенологические признаки	Количество
1.	Снижение высота тела позвонков	78 (82,1%)
2.	Деформации тел позвонков:	49 (51,6%)
	Минимальная деформация	12 (24,5%)
	Клиновидная деформация тел позвонков	37 (75,5%)
3.	Деформация замыкательных позвонков позвонка	39 (41,1%)
4.	Дегенеративные изменения позвоночника	57 (60,0%)

У 17 (17,9%) пациентов не было выявлено снижение высоты тела исследуемых позвонков. Частота минимальных деформаций (М/Р 99-85%) выявлена в 12 (12,6%) случаях. В 49 (51,6%) случаев выявлены деформации тел позвонков, среди которых преобладает минимальная деформация ($p>0,0038$) и I степень деформации ($p>0,022$). У 37 (38,9%) преобладает 3 степень - передняя клиновидная деформация тел поясничных позвонков ($p<0,001$). Деформации позвонков, возникающие на фоне дегенеративных изменений позвоночника, выявлены 57 (60,0%) случаях. Деформации замыкательных пластинок позвонка при рентгенографии у 39 (41,1%) ($p=0,001$). Методы рентгеноморфометрии обладают высокой специфичностью (87,5%) и относительно низкой чувствительностью (73,9%) и могут не выявить минимальные остсопоротические деформации там, где они есть по рентгенограммам.

Результаты денситометрии, проведенной методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА) имели нормальное распределение, что позволило использовать параметрические статистики.

Для оценки МПК, определенных методом ДЭРА у пациентов до 50 лет, использовали значения Z-критерия. Данный критерий является количеством стандартных отклонений (SD) от показателей минеральной кости, соответствующих аналогичному возрасту. У пациентов с 50 лет применялся Т-критерий-количество стандартных отклонений от среднего показателя пика костной массы молодых пациентов. Распределение средних значений Z- и Т-критериев показано в табл.1.

При проведении ДЭРА позвоночника выявлены нормальные значения (Т-критерий $>-1SD$) при общем подсчете МПКТ у 25 (26,3%). В остальных 70 (73,7%) случаях выявлено снижение МПКТ ниже нормы в 39 (55,7%) до уровня остеопении (Т-критерий $-1SD$ ($-2,5SD$)). Т-критерий соответствует $-2,5SD$ и ниже у 31 (44,3%) пациентов основной группы.

При проведении ДЭРА проксимального отдела бедренной кости выявлено, что в целом данных за снижение МПКТ в 80 (84,2%) случаев не выявлено. Всего в 15 (15,8%) случаях выявлено снижение МПКТ на $1SD$. Случаи с Т-критерием ниже, чем на $2,5SD$, в шейке бедра не выявлено, тогда как в большом вертеле выявлено снижение МПКТ на $2,5SD$ в 17 (17,9%).

Заключение. В настоящее время ведущее место в диагностике остеопоротических изменений занимает денситометрия, проводимая методами двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Для повышения точности диагностики необходима разработка популяционных стандартов, учитывающих региональные особенности, на основании которых будет строиться шкала регрессии при оценке минеральной плотности кости.

В результате проведенного анализа данных МПКТ при ДЭРА у данной популяции выявлено, что переломы позвоночника в большей степени взаимосвязано с низкой МПКТ в позвонках, а также в структурах проксимального отдела бедренной кости, где преобладает трабекулярная ткань (большом вертеле бедренной кости).

REFERENCES

1. Баранова, О. В. (Водянова, О. В.) Частота и виды деформационных изменений тел позвонков у постменопаузальных женщин / О. В. Баранова (О. В. Водянова), Э. Е. Малевич, Н. А. Васильева // Мед. панорама. – 2010. – № 6. – С. 52–56.
2. Захаров И.С. Лучевая диагностика остеопороза-современное состояние проблемы / И.С. Захаров // Политравма. -2015.-№1.-С.-69-73.
3. Малевич, Э. Е. Методы лучевой диагностики в оценке переломов позвонков при остеопорозе / Э. Е. Малевич, О. В. Водянова // Мед. новости. –2017. – № 12. – С. 3–9.
4. Современные подходы к оценке геометрических параметров проксимального отдела бедра в клинической практике / О. В. Водянова, А. Н. Михайлов, А. П. Шепелькевич, Э. Е. Малевич // Лечеб. дело. – 2018. – № 2. – С. 44–50.
5. Tran T, Bliuc D, Hansen L, Abrahamsen B, van den Bergh J, Eisman JA, et al. Persistence of Excess Mortality Following Individual Nonhip Fractures: A Relative Survival Analysis. *J Clin Endocrinol Metab.* 2018;103(9):3205–14.
6. Weaver J, Sajjan S, Lewiecki EM, Harris ST, Marvos P. Prevalence and Cost of Subsequent Fractures Among U.S. Patients with an Incident Fracture. *J Manag Care Spec Pharm.* 2017;23(4):461–71.
7. Sheehan KJ, Sobolev B, Chudyk A, Stephens T, Guy P. Patient and system factors of mortality after hip fracture: a scoping review. *BMC Musculoskelet Disord.* 2016;17(1):166.